

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Oqava suvlarni tozalashni bir nechta usullari

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
Talabasi **Ro’zmatov Shahzod Ozodbek o’g’li**
“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
talabasi **Isomiddinova Hulkar Umid qizi**

Anatatsiya: Kimyoviy oqava suvlar deganda kimyoviy zavodlarda mahsulot ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'lgan oqava suvlar yoki aholi istemolidan so'ng qayta ishlash ahvolga kelgan oqava suvlar tushuniladi. Hozirda suv resurslari tanqisligi sababli suvni oqizish me'yorlariga mos keladigan sanoat suv ta'minoti va qayta ishlash talablariga javob beradigan usulda chuqur qayta ishlash kerak. Ushbu maqolada oqava suvlarni tozalashning bir nechta usullarini ko'rib chiqamiz. Bularning barchasi ham samarali ammo biroz kamchiliklari ham mavjud va shu kamchiliklarni bartaraf etish amaliyotga tadbiq etish uchun ham ushbu maqolani yozdik.

Kalit so'zlar: kimyoviy oqava suvlar, flokulyatsiya, filtratsiya, fotosokatalitik oksidlanish, ferromagnetizm, paramagnetizm.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Katta suvdan foydalanuvchi kimyoviy zavod yiliga bir necha million kubometr toza suvdan foydalanadi. Suvni qayta ishlatish darajasi past, kanalizatsiya esa millionlab kubometrni tashkil etadi. Bu nafaqat ko'p suv resurslarini nobud qiladi, balki atrof-muhit va suv resurslarining ifloslanishiga olib keladi. Suv resurslarini isrof qilishni kamaytirish, ishlab chiqarish xarajatlarini tushurish va oqava suvlarni qayta ishlash lozim. Kimyoviy oqava suvlarni oqava suvlarni qayta ishlatish uchun aylanma suvning gidratatsiyasi yoki dinamik mineralizatsiya qilingan suvning gidratlanishi sifatida chuqur tozalash kerak (uch bosqichli tozalash).

Kimyoviy oqava suvlarning asosiy xususiyatlarini:

1. Kimyoviy oqava suvlar oqimi katta, tarkibi murakkab va reaksiya xom ashyolari ko'pincha hal qiluvchi asosidagi moddalar yoki tsiklik tuzilish aralashmalaridir, bu esa oqava suvlarni tozalash qiyinligini oshiradi;
2. Oqova suv tarkibida ko'p miqdordagi ifloslantiruvchi moddalar mavjud, bu asosan xom ashyoning to'liq reaksiyasi va xom ashyo yoki ishlab chiqarishda ko'p miqdordagi erituvchidan foydalanish natijasida yuzaga keladi.
3. Ko'plab toksik va zararli moddalar, yuqori organik moddalar konsentratsiyasi, yuqori tuz miqdori, yuqori xrom, yuqori darajada refrakter aralashmalar, ko'plab biologik parchalanadigan moddalar suv tarkibini o'zgartirib ifloslanish darajasini oshiradi va suvga ishlov berishni qiyinlashtiradi. Nozik kimyoviy oqava suvlardagi ko'plab organik ifloslantiruvchi moddalar toksik va mikroorganizmlar uchun

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

zararli, masalan, halogen birikmalar, nitro birikmalar, tarqaluvchi moddalar yoki bakteritsid ta'siriga ega bo'lgan sirt faol moddalar.

Oqava suvlarni kimyoviy tozalash usullarini ko'rib chiqaylik:

1. Kimyoviy ishlov berish

Kimyoviy usul suvdagi organik moddalar va noorganik aralashmalarni olib tashlash uchun kimyoviy reaksiyaning ta'siridan foydalanadi. Asosan kimyoviy koagulyatsiya usullari, kimyoviy oksidlanish usullari, elektrokimyoviy oksidlanish usullari va boshqalar mavjud. Kimyoviy koagulyatsiya usuli asosan suvdagi mikro-suspenziya va kolloid moddalar uchun ishlatiladi. Kimyoviy moddalar qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan koagulyatsiya va flokulyatsiya kolloidning nobud bo'lishiga olib keladi va cho'kma hosil qiladi. Bu usuli nafaqat oqava suvda zarracha hajmi 1 dan 10 mm gacha bo'lgan nozik to'xtatilgan zarrachalarni yo'q qiladi, balki xromatiklik, mikroorganizmlar va organik moddalarni ham yo'q qiladi. Usulga pH qiymatining o'zgarishi, suv harorati, suvning sifati, suv miqdori va boshqalar ta'sir qiladi va ba'zi eriydigan organik va noorganik moddalarni olish tezligi past bo'ladi.

Kimyoviy oksidlanish usuli odatda kimyoviy kanalizatsiya tarkibidagi organik ifloslantiruvchi moddalarni oksidlovchi bilan olib tashlash va tozalash usulidir. Oqindi suvlarning kimyoviy oksidlanishi va kamayishi oqava suv tarkibidagi organik va noorganik toksik moddalarni toksik bo'lmagan yoki kam zaharli moddalarga aylantirishi va shu bilan oqava suvlarni tozalash maqsadiga

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

erishishi mumkin. Havoning oksidlanishi, xlor oksidlanishi va ozonlanish keng tarqalgan bo'lib qo'llaniladi. Havoning oksidlanishi, asosan, zaif oksidlanish qobiliyati tufayli oqava suvlarni ko'proq reduktiv moddalar bilan tozalash uchun ishlatiladi. Xlor keng tarqalgan ishlatiladigan oksidlovchi. U asosan fenol va siyanidni o'z ichiga olgan organik oqava suvlarni tozalashda, oqindi suvlarni ozon bilan tozalashda va oksidlanish qobiliyatida qo'llaniladi. Kuchli, ikkilamchi ifloslanish yo'q. Ozon oksidlanish usuli, xlor oksidlanish usulining suvni tozalash effekti yaxshi, ammo energiya sarfi katta, narxi katta va u katta hajmli va nisbatan past konsentratsiyali kimyoviy oqava suvlarni tozalash uchun yaroqsiz. Elektrokimyoviy oksidlanish usuli elektrolit xujayrasida, oqindi suvdagi organik ifloslantiruvchi moddalar elektrodda redoks reaksiyasi natijasida chiqariladi va chiqindi suvdagi ifloslantiruvchi moddalar elektrolit hujayrasi anodida yo'qoladi, xlor ionlari esa ifloslantiruvchi moddalarni bilvosita oksidlash va yo'q qilish uchun xlor gazini va kislorodni hosil qilish uchun xlorni anodda to'kish ham mumkin. Aslida, anodning oksidlanishini kuchaytirish va elektrolit hujayraning ichki qarshiligini kamaytirish uchun elektroklorlash deb ataladigan oqava suvlar elektroliz hujayrasiga ba'zi natriy xlorid qo'shiladi. NaCl qo'shilgandan keyin anodda xlor va gipoxlorit hosil bo'lishi mumkin. Shuningdek, u suvdagi noorganik va organik moddalarga kuchli oksidlanish ta'siriga ega. So'nggi yillarda elektrooksidlanish va elektroedruktsiya sohasida ba'zi yangi elektrod materiallari kashf qilindi va ba'zi yutuqlarga erishildi, ammo yuqori energiya iste'moli, yuqori

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

narx va yon reaksiyalar hali ham mavjud.

2. Jismoniy ishlov berish

Kimyoviy oqava suvlarda keng tarqalgan fizik usullar filtratsiya, tortish yog'inlari va havo flotatsiyasini o'z ichiga oladi.

Filtrlash usuli suvdagi aralashmalarni granulli granuler qatlam orqali ushlab turish, asosan suvda to'xtatilgan moddalarni kamaytirishdan iborat. Kimyoviy kanalizatsiyani filtrlash ishlarida umumiy ramka filtri va mikropor filtr ishlatiladi, mikroporoz naycha polietilendan tayyorlanadi.

Gravitatsion cho'kindi usuli - qattiq suyuqlik ajralishiga erishish uchun tortishish maydonchasi ta'sirida suvda to'xtatilgan zarrachalarning cho'kma xususiyatidan foydalanish va tabiiy cho'kindi hosil qilish jarayoni;

Havo flotatsiyasi usuli adsorbsiyalangan mikrobpufakchalarini hosil qilish va to'xtatilgan zarrachalarni tashish orqali suv yuzasiga chiqarish usulidir. Ushbu uchta fizik usul sodda va boshqarishda qulaydir, ammo juda katta cheklovlarga ega bo'lgan eruvchan oqava suv tarkibiy qismlarini olib tashlash uchun qo'llanilmaydi.

3. Fotosokatalitik oksidlanish texnologiyasi

Fotosokatalitik oksidlanish texnologiyasi O_2 va H_2O_2 kabi oksidlovchilarni fotoeksitsit oksidlanishi bilan optik nurlanish bilan birlashtiradi. Amaldagi yorug'lik asosan ultrabinafsha nurlar, jumladan UV- H_2O_2 , UV- O_2 va boshqa jarayonlar bo'lib, ular kimyoviy oqava suvda xloroform, uglerod tetraxloridi va

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

poliklorli bifenil kabi refrakter moddalarni davolash uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, ultrabinafsha nurli Fenton tizimida ultrabinafsha nurlar va temir ionlari o'rtasida sinergistik ta'sir ko'rsatiladi, shuning uchun gidroksil radikallarni hosil qilish uchun vodorod peroksidining parchalanish tezligi juda tezlashadi va organik moddalar oksidlanish yo'li bilan chiqariladi. .

Fotokimyoviy reaksiya deb ataladigan narsa kimyoviy reaksiya bo'lib, uni faqat yorug'lik ta'siri ostida amalga oshirish mumkin. Ushbu reaksiyada molekulyar assimilyatsiya qilingan yorug'lik energiyasi yuqori energiya holatiga qo'zg'atiladi, so'ngra elektron qo'zg'atilgan holat molekulalari kimyoviy reaksiyaga kirishadilar. Fotokimyoviy reaksiyaning faollashuv energiyasi fotoning energiyasidan kelib chiqadi.

4. Ultrasonik texnologiya

Ultrasonik texnologiya - bu ultrasonik to'lqinlar va to'yingan gazlarning chastotasini boshqarish orqali organik moddalarni ajratish va ajralish usulidir.

Quvvat ultratovushining kavitatsiya effekti suvdagi zararli organik moddalarning emirilishi uchun noyob fizik va kimyoviy muhitni ta'minlaydi, bu esa ultratovushli kanalizatsiya tozalash maqsadlarini amalga oshirishga olib keladi. Ultrasonik kavitatsiya pufagining qulashi natijasida hosil bo'lgan yuqori energiya kimyoviy aloqani buzish uchun etarli. Suvli eritmada kavitatsiya pufagi gidroksil guruhi va organik moddalar bilan oksidlanish reaksiyasidan o'tgan vodorod guruhini hosil

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qilish uchun qulaydir. Kavitatsiyaning noyob fizik-kimyoviy muhiti yangi kimyoviy reaksiya yo'lini ochadi, bu kimyoviy reaksiya tezligini oshiradi va organik moddalarni zararsizlantirish qobiliyatiga ega. Uzluksiz ultratovush tekshiruvdan so'ng zararli organik moddalar noorganik ionlarga, suv karbonat anhidridga yoki kislota kabi toksik bo'lmagan yoki kam zaharli moddalarga aylanishi mumkin.

5. Magnit ajratish usuli

Magnit ajratish usuli - bu kimyoviy kanalizatsiya tarkibiga magnit turlari va koagulyantlarni qo'shish va magnit turlarining remenansidan foydalanish usulidir. Koagulyantning ta'sirida bir vaqtning o'zida zarralar bir-biriga to'planib, o'sib boradi va to'xtatilgan moddaning ajralishi tezlashadi. Oqava suvlarni tozalashda magnit ajratish texnologiyasini qo'llashning uchta usuli mavjud: to'g'ridan-to'g'ri magnit ajratish, bilvosita magnit ajratish va mikrobal-magnit ajratish. Oqava suvlarni tozalash uchun magnit texnologiyasidan foydalanish asosan ifloslantiruvchi moddalarning birlashuvchanligini va ifloslantiruvchi moddalarning qo'shimchali birligini ishlatadi. Bu ferromagnetizm yoki paramagnetizm bilan ifloslantiruvchi vositani anglatadi, bu magnit kuch bilan sirt diametri kattalashgan zarralarga to'planib, keyin olib tashlanadi. Qo'shish deganda magnit ajralish orqali olib tashlashni osonlashtirish uchun tashqi magnitli urug'lar yordamida zaif paramagnitik yoki magnit bo'lmagan ifloslantiruvchi moddalarning

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

magnit xususiyatlarini yo'q qilish tushuniladi bu yuqori gradyanli magnit ajratish jarayoni magnit ajratish texnikasidan biridir. Chiqindilarni ifloslantiruvchi moddalarni ajratish yoki oqava suvdan foydali moddalarni ajratib olish usuli magnit maydonda magnitlangan substratning induktsiyalangan magnit maydonini va yuqori gradyanli magnit maydon hosil qilgan magnit kuchni ishlatiladi. Magnit separatorlarni ikki turga bo'lish mumkin: doimiy magnit separator va elektromagnit separator. Har bir tur oraliq va doimiy turlarga ega. Yuqori gradyanli magnit ajratish texnologiyasi oqava suvda magnitli moddalarni tozalash uchun ishlatiladi va oddiy jarayon, ixcham uskunalar, yuqori samaradorlik, yuqori tezlik va arzon narxlardagi afzalliklarga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turobjonov, Sadriddin Maxamaddinovich. Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi : texnika oliy o'quv yurtlari uchun darslik / S. M. Turobjonov, T. Tursunov, X. Pulatov ; O'zR oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. -T.: 2010. - 256 b.
2. A. DJALILOVA, A. XAMIDOV, M. ABDUQODIROVA Kanalizatsiya va oqova suvlarni tozalash T.: «Voriz-nashriyot», 2012. - 200 b.
3. Бакиева, Ш. К., Нуруллаева, З. В., & Сатторов, М. О. (2016). Подготовка нефти для защиты оборудования от коррозии. Наука и образование сегодня, Сойибов, С. А., & Сатторов, М. О. (2016).

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- Подготовка продукции скважин на Бухара-Хивинском регионе в период падающей добычи. Наука, техника и образование,
4. Сатторов М.О., Ямалетдинова А.А., Бокиева Ш.К. Улучшение текучести нефти с применением комбинационного способа понижения вязкости // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 11(80).
 5. <https://kun.uz/uz/news/2019/10/14/suv-osimliklari-suvni-tozalashning-noyob-va-arzon-vositasi?q=%2Fuz%2Fnews%2F2019%2F10%2F14%2Fsuv-osimliklari-suvni-tozalashning-noyob-va-arzon-vositasi>

